

**GEOMETRIYA O'QITISHDA KUZATISH VA TAJRIBA, ANALIZ VA
SINTEZ ILMYIY METODLAR**

O'zbekistan Respublikasi IIV

Qoraqalpoq akademik litsey matematika fani o'qituvchisi

Abdiniyazova Sawlexan Joldasbaevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada geometriya o'qitishda kuzatish va tajriba, analiz va sintez ilmiy metodlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: sxematik tarz, ta'lim samaradorligi, kompetentsiyaviy yondashuv, kasbiy, umummadaniy, ijtimoiy,

Kirish

“Yangi fikr va g'oya bo'lmasa, taraqqiyot ham, innovatsiya ham yo'q”

Sh.M.Mirziyoyev

Hozirgi vaqtda yurtimizda keng ko'lamda qurilish, ishlab-chiqarish va innovatsion texnologiyalarni yanada takomillashtirish uchun katta investitsiyalar kiritilmoqda. Ushbu sohada tajribaga ega, o'z ishiga usta mutaxassislariga ehtiyoj sezilmoqda. Bu kabi mutaxassislarning tafakkuri va tasavvuri keng, kreativlik darajasi yuqori va shu bilan birga ajoyib ijodkor bo'lish ham lozim. Oliy ta'lim muassasalaridagi bu kabi talabalarni ya'ni bo'lajak mutaxassislarni aniqlash va talabalarni sohalarga yo'naltirish asosiy maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Bunda chizma geometriya va chizmachilik, muhandislik kompyuter grafikasi fanlarining ham ahamiyati katta

Zamonaviy texnikaga bilimlarni mukammal egallashning shartlaridan biri grafik savodxonlikni oshirish, ya'ni chizmalarni o'qish va bajarishni bilishdir. Bunda chizmalar chizishning asosi bo'lgan – chizma geometriya fanini mukammal o'rganish nazarda tutilmoqda. Chizma geometriya fani talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishda boshqa fanlarga nisbatan qaysidir ma'noda ustunlikka ega desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bu fanda geometrik shakllarning turli

tasvirlarini yasash tatbiq qilinadi. Bundan tashqari qoidalar yoki berilgan matn orqali ma'lum bir detal yoki jismning tasvirini tiklash mumkin. Shundan ko'rinib turibdiki, bu fanning cheki ya'ni oxiri bo'lmaganidek, bu fanni tushunish uchun ham tasavvur va tafakkurning ham chek-chegarasi yo'q. Chizma geometriyada bajariladigan masalalarni tushunish, anglash uchun talabada kuchli tasavvur rivojlangan bo'lishi lozim.

Uzluksiz ta'lim tizimida geometriya kursini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda kasbiy, shaxsiy va kundalik hayotda uchraydigan holatlarda samarali harakat qilishga imkon beradigan amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishni nazarda tutadi. O'quvchining matematika sohasidagi kompetentligi unga istalgan matematik masalaga yanada umumlashtirilgan va ijodiy yondashish imkonini beradi.

Kompetentlikka oid masalalar tanish malakalarni o'quvchilar uchun notanish vaziyatlarda qo'llashni nazarda tutadi. Geometriya o'qitishga kompetent yondashuvda e'tibor masalani yechish mantiqi, bilimlarning nazariy sohalarini ajratish va tahlil, u yoki bu masalani yechishning ma'lum bo'lgan metodlari, usullari asosida yechish jarayonini prognozlash (uni xayolda dastlabki sxematik tarzda tasavvur qilish) ga ko'chiriladi.

Asosiy qism

Geometriya darsi boshqa darslardan shunisi bilan farq qiladiki, istalgan mavzuni o'rganish chog'ida katta miqdordagi matematik masalalar yechiladi. Shu sababli kompetentlikni ko'p jihatdan masalalar yordamida rivojlantirishga to'g'ri keladi. Geometriya darslarida faol rivojlantiriladigan asosiy kompetentliklardan biri o'quvchilarning kompetentligi hisoblanadi, chunki u o'quvchilar faoliyatining asosi turi - o'quvchilarning faoliyati bilan bog'liq.

O'quvchilarning kompetentliklarini shakllantirish va tekshirishga qaratilgan masalalarning turli nomlari va ta'riflari mavjud. Ularni kompetent-yo'naltirilgan, vaziyatli, kontekstli va h.k. nomlar bilan atashadi. Bu masalalarni biz kompetentlikka oid masalalar deb yuritimiz. Kompetentlikka oid masalalarni

metodik ishlash deganda: masalani yechishdan olinadigan bilishga oid natijalarni ajrata olish; masala shartida (berilganlarda) ortiqchalik, qarama-qarshilikni aniqlash; turli shakllarda taqdim qilingan axborotni “o’qish”; yechish uchun zarur (ham matematik, ham nomatematik) bilimlarni tanlash, shuningdek, an’anaviy matematik masalalarni kompetentlikka oidlariga o’gartirish malakalari tushuniladi

Kompetentlikka oid masalalarning standart (fanga oid, fanlararo, amaliy) matematik masalalardan farqi:

- olinadigan natijaning (bilishga oid, kasbiy, umummadaniy, ijtimoiy) ahamiyatligi, bu o’quvchining bilishga oid motivatsiyasini ta’minlaydi;

- masala shartining uni hal qilish uchun (asosiy fan – matematikaning turli bo’limlariga oid, boshqa fanlar yoki hayotdan olingan) bilimlarni qo’llash zarur bo’lgan, masala matnida ular aniq ko’rsatilmagan, syujet, vaziyat yoki muammo tarzida shakllantirilgani;

- masalada axborot va ma’lumotlar turli (rasm, jadval, sxema, diagramma, grafik va sh.k.) shaklida berilishi mumkinligi, bu ob’ektlarni tanib olishni talab qiladi;

- masala yechishdan olingan natijaning qo’llanish sohasi (aniq yoki yashirin) ko’rsatib berilganidan iborat.

Sanab o’tilgan to’rtta majburiy o’ziga xoslikdan tashqari kompetentlikka oid masalalar quyidagi talablarni qanoatlantira oladi:

- strukturasi ko’ra bu masalalar – nostandart, ya’ni masala strukturasi uning ayrim komponentlarialbatta noaniq bo’ladi;

- masala shartida ortiqcha, yetishmaydigan yoki qarama-qarshi (ziddiyatli) ma’lumotlarning bo’lishi, bu shartning hajmli shakllantirilishiga olib keladi;

- yechimning bir necha usuli mavjudligi (ratsionallikning turli darajasi), bundaa mazkur usullar o’quvchilar uchun noma’lum bo’lishi mumkin va ularni konstruktsiyalash talab qilinadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, geometriya fanini kompetentsiyaviy yondashuv asosida o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchi va talabalarning ijtimoiy hayotga maktabgacha ta'lim muassasalaridan tortib toki oliy ta'lim muassasalarigacha bo'lgan moslashishiga yordam berishdan iborat.

Chizma geometriyadagi masalalarni qanday yechishni hamda uni qanday o'qitish masalalari to'g'ri yo'lga qo'yilsa talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishga erishish ta'minlanadi. Shundan keyingina biz o'z mustaqil fikriga ega, muammolarga kreativ yondashadigan va uning yechimini topa oladigan yosh mutaxassislariga ega bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.S.J.Abdiniyazova.A.Omarov.Matematika.Nokis.Bilim baspasi.2015-j.
- 2.D.Ytebaev.S.Babakaev.M.Eshanov.S.J.Abdiniyazova.Algebra ham marematikaliq analiz tiykarlari. Nokis. Bilim baspasi.2015-j.
- 3.S.J.Abdiniyazova.X.S.Allambergenov.Bir belgisizli racional tenleme ham tensizliklerdi sheshiw usillari.Nokis.Bilim baspasi.2019-j.
- 4.Utebaev D. Babakaev S. Eshanov M. Abdiniyazova S. Algebra ham analiz tiykarlari.Nokis.2013.